

Bo'lajak fizika fani o'qituvchilarining pedagogik faoliyatida umummadaniy kompetentlilik
Kodirova O.B

Fan va texnologiyalar universiteti Aniq fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Hozirgi kunlarda mamlakatimizda yuz berayotgan keng ko'lamli tadqiqotlar ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar umumta'lim maktabi, OTM ning madaniy-ijodiy vazifalarini, rejalarni amalga oshira boshladi. Umumta'lim maktablari va OTM lar oldida ta'lim jarayonini insoniyatining madaniy-tarixiy merosini asrash va kelajakga yetkazish vositasiga aylantirish vazifasi turgan bir vaqtda, bo'lajak o'qituvchining kasbiy-pedagogik madaniyatining turlicha tavsiflari, xarakteristikalarini o'rganishga oid muammolar alohida e'tibor kasb etadi. Ta'limning rivojlanayotgan paradigmasi bo'lajak o'qituvchining chin ziyolilik (intellektual) xususiyatlarini, zarur professional malaka va umummadaniy bilimlarni yuqori darajada egallashini talab qiladi.

V.I.Slobodchikovning g'oyasiga ko'ra qayerda ta'lim muhiti mavjud bo'lsa, shu yerda uning mazmun-mohiyati, aloqalari va vositalari mavjud bo'ladi. Muhit o'zining chegarasi va tarkibiga ega. V.I.Slabodchikov fikriga ko'ra "muhit asosini nimalar tashkil etadi?", "uning qanday aloqalari mavjud?", «muhitning vositasi nima va nimalari bilan ajralib turadi?» kabi savollarga javob berishi kerak [1].

O'rta maktab va OTM ta'limi mazmunining va xususan, umumiy pedagogik metodika mazmunining ilmiy-nazariy darajasi va axborot bilan ta'minlanganlik darajasi oshgani sayin umumiy metodologika fanlari bo'lajak o'qituvchilarining nafaqat psixologik-pedagogik va ilmiy-fanga oid bilimlarini takomillashtirish balki ularni madaniyatshunoslik, kulturologiya sohasida tayyorlash, ta'lim berish, ularni o'qitilayotgan fanning ijtimoiy-madaniy sharoiti, kontekstini to'g'ri tushunish uchun zarur bo'lgan bilimlar bilan ta'minlashga ehtiyoj ham oshib boradi. Hozirgi zamonaviy sharoitlarda umumiy metodologik fanlar bo'lajak o'qituvchilari uchun fanga oid bilimlarning kengligini inson faoliyatining boshqa sohalarida keng bilimdonlik, bilim berish bilan birlashtirish juda muhimdir. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi asoslarini yoki tabiiy fanlardan dars beradigan, o'qitadigan, o'rgatadigan bo'lajak o'qituvchi xaqiqiy materialni falsafiy qarashlardan tushuna oladigan, fanning umuminsoniy qadriyatlar tizimidagi ro'li va ahamiyatini tushunadigan xaqiqiy o'qituvchi bo'lishi zarur.

Shu munosabat bilan umumiy metodologik fanlar bo'lajak o'qituvchilarining umummadaniy kompetentliligini rivojlantirish ularning pedagogik madaniyati darajasini oshirish muhim hisoblanadi. Bizning tadqiqotimizda umummadaniy kompetensiya bo'lajak o'qituvchining uning o'quvchilarni o'qitilayotgan fanning madaniy konteksti bilan tanishtirishga tayyorligi va tayyorligini ko'rsatadigan shaxsiy va kasbiy tavsifi, xarakteristikasi sifatida talqin etiladi.

"Kompetensiya" tushunchasini rus tili izohli lug'atida, boshqaruv bo'yicha atamalar lug'ati va boshqalarda qanday ifodalanganligini tahlil qilamiz. "Kompetensiya" tushunchasi lug'atlarda shunday talqin qilinadi:

bu muayyan organ yoki mansabdor shaxsning qonun bilan, mazkur organ ustavi yoki boshqa qoidalar bilan belgilangan vakolatlari (huquq va majburiyatlari) yig'indisi;

kimdir yaxshi xabardor bo'lgan masalalar sohasi.

Keltirilgan ta'riflardan shuni ko'rishimiz mumkinki, kompetensiya tushunchasiga turlicha ta'rif beriladi.

B.Xodjajev "kompetensiya (lotincha so'z bo'lib, erishaman, to'g'ri kelaman ma'nolarini bildiradi) - subyektning maqsadni qo'yish va unga erishish uchun tashqi va ichki zahiralarni samarali birga tashkil qila olishiga tayyorligi boshqacha qilib aytganda, bu subyektning muayyan umumiy madaniyatini yuksaltira olish qobiliyatidir [2].

N.A.Muslimovning fikricha inglizcha «competence» tushunchasining lug'aviy ma'nosi "gobilyat" demakdir, biroq kompetensiya atamasi bilim, ko'nikma, mahorat va qobiliyatni ifoda etishga xizmat qiladi [3].

M.Yuldashovanning fikricha "kompetentsiya" tushunchasini «muammoni hal etish uchun bilim va vaziyat, bilim va harakat o'rtasida aloqadorlikni ta'minlash imkonini beradigan bilim, qadriyatlar, layoqatlarga asoslangan umumiy gobilyat» sifatida talqin etadi [4].

Muallifning fikridan kelib chiqqan holda, kompetentsiya insonning mavjud bilim va hayotiy tajribalarga tayangan holda ma'lum bir muammoni hal etishga doir qobiliyati, degan xulosaga kelish mumkin.

Tadqiqotimiz davomida shunday hulosaga kelindiki: kompetensiya insonga faqatgina pedagogik faoliyatidagi madaniyatda emas, balki butun hayoti davomida zarur bo'ladigan qobiliyatlar majmuasidir. Ularni to'liq o'zlashtirmasdan hech bir bo'lajak o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatini samarali amalga oshira olmaydi.

Shuni ham tadiklash joizki, kompetensiyalarning metodik karakteri insonning butun hayoti davomidagi o'rgangan, olgan nazariy bilimlarini amaliyotga qo'llay olish imkoniyatini yaratadi.

Bu fikrlardan quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin, kompetensiya tushunchasining umume'tirof etilgan mohiyati va kompetensiyalarning yagona bir ta'rifi mavjud emas.

N.V. Sedova "umummadaniy kompetensiyaning yuqori darajasi bo'lajak o'qituvchi uchun o'quy jarayonining: ta'lim, tarbiya va ayniqsa o'quvchini rivojlantirish kabi uchta global maqsadlarining har biriga (hammasiga) erishish uchun zarurdir. Bu kompetensiya bo'lajak o'qituvchining kasbiy tayyorgarligining ajralmas ko'rsatkichlaridan biri bo'lmish pedagogik madaniyatining muhim xususiyati hisoblanadi. Bolajak fizika fanio'qituvchilarining umummadaniy kompetensiyasi darajasini oshirishga qaratilgan uzluksiz, maqsadli ish bo'lajak fizika fanio'qituvchilarining boy intellektual hayotining muhim sharti, Umumiy metodologik fanlarni o'qitishning yuqori ilmiy darajasi uchun zarur oldindan qo'yiladigan shartdir" [5].

Taklif etilayotgan talginda umummadaniy kompetensiya – bu mazmunini "bir tekislikda" (umummadaniy dunyoqarash, kasbiy faoliyat, ilmiy tayyorgarlik, tayyorlash va boshq.) ko'rib chiqish orqali ochib berib bo'lmaydigan tushunchadir:

o'rganilayotgan tushuncha uni o'rganishga ko'p qirrali, ko'p jixatli yondashuvni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Слободчиков В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования: культурные модели школ. – Вып. 7. – М.: Инноватор-Bennet college. 1997. – С. 19.
2. Xodjayev B.X. Umumta'lim maktabi o'quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didiktik ta'minot vositasida rivojlantirish. Dis... ped.fan. dok – T., 2016. – 314 b.
3. Muslimov N.A. Umummadaniy kompetensiya: nazariya va amaliyot. – T., 2021; Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy metodik asoslari: Dis. ... ped. fan. dokt. – T., 2007. – 315 b.
4. Yuldosheva M. Madaniyatlararo muloqot va pedagogik metodika – T., 2010.
5. Седова Н. В. Научно-практические основы овладения педагогической культурой в образовательном процессе средней школы. Автореф. дис.... докт. пед. наук. – СПб, 1997. – 31 с.

OPTIK ALOQA TIZIMLARIDA OQIMLARNI UZATISH VA BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI

Fan va texnologiyalar universiteti katta o'qituvchisi

Parpiyeva Shaxnoza Muhamadjonovna

shahnozamanqayumova@mail.ru

Rustamov Otabek

Annotatsiya

Ushbu maqolada optik aloqa tizimlarida ma'lumot oqimlarini uzatish jarayoni, ularning boshqaruv prinsiplari hamda oqimni barqaror saqlash uchun qo'llaniladigan nazariy va amaliy yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, optik signallarning fizik mohiyati, modulyatsiya usullari, oqimni boshqarish algoritmlarining nazariy asoslari yoritilgan. Tadqiqot natijalari kelgusida yuqori tezlikdagi optik tarmoqlarda oqimlarni samarali boshqarish va tarmoq yuklamasini optimallashtirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: *optik aloqa tizimi, oqim, modulyatsiya, tarmoq boshqaruvi, signal uzatish, dispersiya, lazer manbai.*

Kirish

Axborot uzatish texnologiyalarining jadal rivojlanishi optik aloqa tizimlariga bo'lgan talabni keskin oshirdi. Optik tolali aloqa bugungi kunda eng yuqori uzatish tezligi, minimal yo'qotish va elektromagnit shovqinlarga chidamliligi bilan ajralib turadi. Shunga qaramay, ma'lumot oqimlarini barqaror boshqarish, oqim zichligini tartibga solish va kechikishlarni kamaytirish masalalari hali ham dolzarbdir. Oqimlarni boshqarish nazariyasi optik aloqa tizimlarida energiya, chastota va tarmoq resurslarini optimal taqsimlashga qaratilgan bo'lib, u tarmoq samaradorligini